

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16742274>

O‘TKIR HOSHIMOV HIKOYALARIDA OBRAZLAR TALQINI

Yuldasheva Moxira Kabulovna

UrDU mustaqil izlanuvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O‘tkir Hoshimov hikoyalari badiiyati haqida fikr yuritiladi. Yozuvchi mahoratini belgilab bergan adib uslubi hikoyalari misolida tahlil qilinadi.

Kalitso‘zlar: *Asar tili, xalq tili, obraz, mahorat, uslub, dialektizm, aforizmlar.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается художественное своеобразие рассказов УткираХошимова. Стиль писателя, определивший его мастерство, анализируется на примере его рассказов.

Ключевые слова: *Язык произведения, Народная речь, Образ, Мастерство, Стиль, Дialektizm, Афоризмы.*

ANNOTATION

This article discusses the artistry of OtkirKhoshimov’s short stories. The writer’s style, which defines his mastery, is analyzed through the examples of his stories.

Keywords: *Language of the work, colloquial language / people’s language, image / figurative representation, mastery / skill, style, dialectism, aphorisms*

Hikoyachilik badiiy adabiyotning eng sermahsul, ilg‘or hamda tezkor janri hisoblanadi. Ma‘lumki, o‘zbek nasri, xususan, hikoyachiligi keyingi yillarda shakl va mazmun jihatdan yangilanib, turli mavzularda inson turmush-tarzini, uning ichki

olamini, alohida olingan shaxs hayotining ulkan bir dunyo ekanligini tasvirlashga intilmoqda. Zero, “Adabiyot - inson kashf qilgan hamma mo‘jizalar hamma buyuk ixtirolar ichidagi eng buyugi, eng ulug‘vori”[1]. Shu ma‘noda, istiqlol arafasi va mustaqillik davri o‘zbek nasrida inson mehnati, uning xatti-harakatlari tasviridan ko‘ra, chigal ruhiy olami, dard-u alamlari, orzu-intilishlari, o‘y-kechinmalari tasviriga keng urg‘u berildi. Shu tariqa hikoyanavislikda ham o‘ziga xos uslub ko‘rinishlari, o‘zgacha ifoda tarzi, badiiy-falsafiy tadqiq tamoyillari yangilanib, inson psixologiyasi va shu asosda millat ruhiyatidagi evrilishlarini aks ettirish borasida jiddiy o‘zgarishlar sodir bo‘ldi. Jumladan, Abdulla Qahhor, Said Ahmd, G‘afur G‘ulom, Shukur Xolmirzayev O‘tkir Hoshimov kabi qator yozuvchilarning hikoyalarida jamiyat, millat hayotida yuz bergan o‘zgarishlar, yangilanishlar, davr kishisi ruhiyatining turli jihatlari oldingilarga o‘xshamagan yo‘sinda yangicha badiiy ifodalanmoqda. Adiblar asarlarida Insonni kashf etish, uning murakkab olamini o‘rganish, umumlashma va xulosalar chiqarishga urinishlar kuchaydi. Zero, adabiyotshunos A.Rasulov ta‘kidlaganlaridek: “Odam – olamning markazi. Odamni bilmoq – olamni anglamoq. Juda ko‘p asarlarda olam inson tabiati, fitratini yoritib beruvchi asosiy vosita hisoblanadi”[2].

Ma‘lumki, “uslub” arabcha so‘z bo‘lib, “tartib”, “tizim” ma‘nolarida qo‘llaniladi. Ijodkor badiiy uslubini o‘rganish har jihatdan muhim. Negaki, yozuvchi asarlaridagi o‘ziga xos bo‘lgan uslubiy xususiyatlarni o‘rganmay turib, uning ijodini belgilovchi konkret va yetakchi tamoyillarni, umumiy belgilarni aniqlab bo‘lmaydi. Adib uslubi qanchalik xususiy, shu bilan birga rang-barang bo‘lsa, u yaratgan asar shunchalik o‘ziga xos bo‘ladi va o‘zi mansub bo‘lgan janrning takomiliga hissa qo‘shadi. Janr esa o‘z navbatida ijodiy metodni boyitishga xizmat qiladi. Adabiyotshunos Izzat Sulton qayd etganidek: “Bir ijodiy metodga mansub ijodkorlarning asarlarida farqlar bo‘lishning sabablari ko‘p: birinchidan, har bir yozuvchi o‘z hayotiy tajribasiga suyanadi. Buning natijasida turli yozuvchilar hayotning turli (o‘zlariga tanish bo‘lgan) tomonlarini asarlarida aks ettiradilar. Demak, turli yozuvchilar tomonidan yozilgan asarlar turlicha hayot materialini, turlicha kishilarni adabiyotga olib kiradi. Bu hayotiy material va qahramonlar esa o‘ziga xos tasvir vositalarini talab qildilar. Ikkinchidan,

adabiyotning bosh vazifasi bo‘lmish insonshunoslik, psixologik tasvir borasida ham yozuvchilarning qalami bir-biridan farq qiladi. Uchinchidan, yozuvchi uslubi (stili) ning shakllanishida uning qaysi tabaqa o‘quvchilariga mo‘ljallab yozishi juda katta ahamiyatga ega. Bu, yozuvchi ijodining hamma komponentlariga (hayotiy material tanlash, ijobiy va salbiy qahramonlarni xalqning qaysi tabaqasidan olish, adabiyotning qaysi turi va janrida asar yozish va boshqalarga), ayniqsa, asarning tili masalasiga oid qoidadir”[3]. Demak, yozuvchi badiiy uslubi muallif individualligining betakrorifodasi bo‘lib, voqelikni o‘zigaxos tarzda tadqiq qilish shaklisifatida uning umumiy tomonlarini, shu bilan birga alohida jihatlarini ajratib ko‘rsatib turadi. Chunki, adib uslubi qanchalik xususiy, rang-barang, o‘ziga xos bo‘lsa ham badiiy ijod qonuniyatlari hamda metod va janr rivojida kechayotgan o‘zgarish va yetakchi xususiyatlar ta‘siridan xoli bo‘la olmaydi. Shunday ekan “shoir yaratilajak asari uslubini aniqlab olgach, kuyini tiniq eshitgach, qahramonlarini to‘liq tasavvur etgach qo‘liga qalam oladi”[4]. Shu bois, adib uslubi asarga o‘ziga xos pafos baxsh eta olsa, asar o‘zi mansub janrni har tomonlama mukammal bo‘lishiga, janr esa metodni rivojlantirishga xizmat qiladi. Har bir yozuvchining dunyoni ijodiy o‘rganish davomida orttirgan hissiyotlar, olamni o‘ziga xos ko‘rish, anglash, tushunish hamda tushuntirish yo‘li bo‘lib, yozuvchining mahorati, tasvirlash san‘ati haqida gap ketganda ham, asosan, shu belgilar badiiylik mezoni sifatida talqin qilinadi. Ko‘rinadiki, yozuvchi o‘z hayotiy tajribasi, tafakkur tarzi, dunyoqarashi, Odam va Olamni qabul qilishi, hayot haqiqatini teran his etishi, shaxsiy sifat-fazilatlarini, sajiyasi nuqtai nazaridan o‘z uslubini namoyon qiladi. Badiiy adabiyotda inson ma‘naviyati va faoliyatining serqirraligi, ruhiyolamining chigal va sirli, aql ilg‘amas qatlamlarga boyligini ko‘rsatish tasvir va ifoda tizimida turli uslublarni taqozo etadi. Uslub esa har doim muayyan bir ijodiy metod orqali namoyon bo‘ladi. Voqelikni ijodkor tomonidan qayta idrok etilib, obrazlar vositasida estetik umumlashtirish tamoyillari tizimi bo‘lgan metod tushunchasining mohiyati uslub va janrlarda aks etadi. Shu bois ham uslub tadriji va takomilidagi turli xil ko‘rinishlarga adabiy metod va janr xususiyatlari o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi. Demak “badiiy asarning maydonga kelishi individual hodisa ekanini tushunmasdan turib, talantning qadriga

yetish ham, uning adabiyotga qo‘shgan hissasi – xalq madaniyatining boyligi va rang-barangligining asosi ekanini payqash ham, ijodkor oldiga qo‘yiladigan talablarning uning iste‘dodi xususiyatlariga mos bo‘lishi zarurligini anglash ham mumkin emas”[5]. Inson ruhiyatga ta‘sir etuvchi haqiqiy badiiy asar ijodkor dunyoqarashi, favqulodda salohiyati, teran fikr va tuyg‘ular hosilasi bo‘lish bilan birga, voqelikni o‘ziga xos anglash va badiiy kashf etish tarzi – uslubi bilan ham uzviy bog‘liqdir. Zero, uslub tarixiy tushuncha bo‘lib, alohida ijodkorga, yo‘nalish esa muayyan ijodkorlar guruhiga mansub asosiy ifoda yo‘lidir. Har bir asar ma‘lum bir uslub va yo‘nalishda yaratilar ekan, u badiiy tafakkurning o‘tgan yoxud zamonaviy davri xususiyatlari bilan bog‘liq holda voqe bo‘ladi. Bu esa uslubiy yo‘nalishlarda an‘ana va yangicha qarashlarni vujudga keltiradi va badiiy ijoddagi davomiylilikni ifodalaydi.

Yozuvchi uslubining yana bir o‘ziga xos jihati shundaki, asarlarida o‘z qahramonlariga ism tanlashda xalq tiliga, so‘zlashuv uslubiga tayanadi, ya‘ni **laqab qo‘yish usuli** ni o‘z ijodida kinoyaviy badiiy shartlilik darajasiga olib chiqadi. Adib hikoyalarida Muhammad minorka (“Nega? Nega”), Hotam xasis (“Hotam xasisning xazinasi”), Inoy garang, Ismat cho‘loq (“O‘zbeklar”), Haydar semiz (“Tasodif”), Qoravoy taqachi (“Dehqonning bir kuni”), Hakim sassiq, Melivoy ko‘kko‘z (“Hurkitilgan tush”), Umar dum (“Oq bulut, oppoq bulut”), Tuya muallim, Kitelli muallim (“Tuya va eshak”) laqabli kishilar obrazini uchratamiz. Bu uslub adibning qissa va romanlarida ham kuzatiladi.

Yozuvchi o‘z qahramonlarini tasvirlashda xolis, hayotiy, jonli odam sifatida ifodalash mahoratini puxta o‘zlashtirgan, ya‘ni muallif asarlarini xayoliy uydirmalarga emas, hayotiy, real voqealar asosiga quradi. O‘zining asar yakunida nima demoqchi ekanligini ham ochiq bayon etmaydi, falsafiy-estetik xulosalarini, mushohadaga chorlaydigan yakuniy fikrni o‘quvchining o‘ziga qoldiradi, ammo obrazlarni, asosan, ramziy fonda aks ettirmaydi. Ularning qanday odam ekanligini aksariyat hollarda zohiriy jihatdan emas, botiniy yoritadi, obrazlarning ichki po‘rtanasida namoyon qiladi. Qahramonlarning ruhiy olamini muhit, davr bilan uyg‘unlikda katta falsafiy mushohada asosida teran tahlil qiladi, tasvir ruhiyatini ifoda mustaqilligiga

yo'naltiradi. Qahramonlarning ruhiy olamini muhit, davr bilan uyg'unlikda katta falsafiy mushohada asosida teran tahlil qiladi, tasvir ruhiyatini ifoda mustaqilligiga yo'naltiradi. Hikoyalarida tasvir etilgan obrazlar jonli tarzda tasvirlanganligi uchun ularning taqdiriga sherik bo'ladi, obrazlardagi har bir emotsional jarayonni o'z boshidan o'tgandek his qiladi. Qolaversa, O'tkir Hoshimov obraz yaratish tizimida ideal qahramonni bino qilib, uni markaziy nuqtaga chiqarib qo'ymaydi, barcha kamchiliklardan xoli, bekam-u ko'st, ming bir chig'iridan bir dumalanib o'tib ketadigan afsonaviy shaxsni tasvirlashni maqsad qilib olmaydi. Aksincha, siz-u bizning oramizdagi hayotda hamma vaqt duch keladigan oddiy, xatolardan xoli bo'lmagan obrazni asar qahramoni sifatida hikoyalariga olib kiradi. Shu boisdan, O'tkir Hoshimov hikoyalaridagi har bir qahramonning faoliyati, shaxsiyati, botiniy va zohiriy qiyofasi sotsial va psixologik determinizm prinsiplariga to'la muvofiq keladi. Xalq tilga oid dialektizm, varvarizm, vulgarizm, aforizmlar yozuvchi qalami-ila sayqal topib xalqning eskirmas boyligiga aylanib ulgurgan.

Qahramonlar ismlaridagi ma'nolar bilan to'yintirilgan majoz-ishoralarga e'tibor qaratsak, adibning personajlarga nom qo'llashdagi o'ziga xosligi asarning mazmun-mohiyati, so'z boyligi va obrazlar yaratish imkoniyatlaridan foydalanish darajasining o'ziga xosligini ko'rsatadi. Jumladan, Hotam ("Hotam xasisning xazinasini"), Tirkash ("Muhabbat") ismlari qahramonlar taqdirining bir bo'laki ekanidan dalolat beradi.

Demak, O'tkir Hoshimov obraz yaratishda quyidagi jihatlarga alohida e'tibor qaratadi:

- a) adib yaratgan barcha obrazlarda hayotiylik tamoyillari yetakchi bo'lib, ularning deyarli ko'pchiligi asardan asarga ko'chib yuradi;
- b) yozuvchi o'zi fosh qilayotgan (salbiy) obrazlarning qilmishini yo'l-yo'lakay quruq so'zda bayon qilmaydi, balki jonli tasvirlar, badiiy lavhalarda ko'rsatadi;
- v) adib yaratgan obrazlarda muhim insoniy qadriyatlarga urg'u beriladi, diyonat, mardlik, tantilik, saxovatpeshalik kabi yuksak tuyg'ular ulug'lanadi.

FOYDALANILGAN ADABYOTLAR

1. Sharafiddinov O. Birinchi mo‘jiza. –Toshkent: “G‘afur G‘ulom”. 1979. B.23.
2. Rasulov A. Badiylik– bezavol yangilik. –Toshkent: “Sharq”. 2007.B. 23.
3. Sultanov I. Adabiyot nazariyasi. –Toshkent: “O‘qituvchi”. 1986. B. 401.
4. Boltaboyev H. So‘z sehri.– Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi”.2006. B.70.
5. Sultanov I. Adabiyot nazariyasi. –Toshkent: “O‘qituvchi”. 1986. B. 404.